

MENEJMENT VA MEHNAT MUNOSABATLARI ONLAYN ILMIY JURNAL

Jild: 1, Son: 01 (2024)

ISSN: XXXX-XXXX

Political and Legal Changes Affecting the Labor Market

Ruziyev Shakhzod

TDIUSF ST-122 student

Shaxzodruziyev87@gmail.com

+998915216189

ORCID:0009-0001-7437-1694

Togayev Salim

Associate Professor of the
"Finance, Tax and Banking"

Department, Ph.D

sts-bank@bk.ru

Abstract

This article delves into the intricate ways in which political and legal changes impact the labor market. It examines recent shifts in labor policies, regulations, and political decisions, and their implications for employment trends, workforce dynamics, and business practices. The article provides a comprehensive analysis of how legislative reforms, government initiatives, and political stability influence labor market conditions, job creation, and worker rights. Through a detailed exploration of case studies and statistical data, it highlights the consequences of these changes on various sectors and demographic groups. The article aims to offer valuable insights for policymakers, business leaders, and academics interested in understanding the evolving landscape of labor economics and employment law.

Keywords: labor market, politics, economy, decision, change, employment.

KIRISH

O‘zbekistondagi zamonaviy mehnat bozori ham iqtisodiy, ham siyosiy omillar ta’sirida doimiy o‘zgarishlarga duchor bo‘lmoqda. Bandlik sohasidagi huquqiy tartibga solishning ahamiyatini ortiqcha baholab bo‘lmaydi. Ushbu maqolada biz siyosiy va huquqiy o‘zgarishlarning O‘zbekistondagi mehnat bozoriga ta’sirini ko‘rib chiqamiz, shuningdek, ishchilar va ish beruvchilar duch kelayotgan dolzarb tendentsiyalar va muammolarni tahlil qilamiz.

O‘zbekiston Respublikasining “Aholini ish bilan ta’minlash to‘g‘risida”gi 2020-yil 20-oktabrdagi qonuni va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarda Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni bandlik siyosatini shakllantirish, mehnat munosabatlarini tartibga solish, barcha fuqarolar uchun teng imkoniyatlarni ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shiddat bilan o‘shib borayotgan siyosiy va huquqiy o‘zgarishlar davrida mehnat bozori rivojlanayotgan siyosat va qoidalar ta’sirida hal qiluvchi maydon bo‘lib turibdi. Siyosiy qarorlar va huquqiy asoslar bandlik sharoitlarini, ishchi kuchi dinamikasini va biznes muhitini shakllantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Mehnat to‘g‘risidagi qonunlar va eng kam ish haqiga tuzatishlar kiritishdan bandlikni himoya qilish siyosati va tartibga soluvchi islohotlargacha, siyosat va qonunning kesishishi mehnat bozorlarining qanday ishlashi va rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Bunga misol qilib O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti "Ish haqi, pensiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to‘g‘risida"gi Farmonni imzolaganini keltirish mumkin.

“2024 yil 1 sentabrdan boshlab pensiyalar va nafaqalar miqdori 15 foizga oshirilsin. Bunda:

pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori – oyiga 428 000 so‘m;

yoshga doir eng kam pensiya miqdori – oyiga 834 000 so‘m;

nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori – oyiga 920 000 so‘m etib;

fuqarolarga to‘lanadigan boshqa pensiyalar va nafaqalar miqdorlari ilovaga muvofiq belgilansin.

1-oktabrdan esa:

-Budjet tashkilotlarida ishlovchi tibbiyot xodimlari, shuningdek, maktabgacha, umumta’lim, o‘rta maxsus, professional va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari va tashkilotlari, “Muruvvat” internat uylari, bolalar va mehribonlik uylari, bolalar sanatoriyalarida ishlovchi pedagog xodimlarning ish haqi miqdori – 15 foizga oshirilsin;

-Budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi miqdori – 10 foizga oshirilsin,

-Mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori – oyiga 1 155 000 so‘m;

-Bazaviy hisoblash miqdori – 375 000 so‘m etib belgilansin. Ushbu islohot orqali kambag‘allikni qisqartirish va uni oldini olish uchun asosiy ta’sir etuvchi omillardan biri bo‘lishi shubhasiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Siyosiy va huquqiy asoslarning mehnat bozorlari bilan kesishishi keng miqyosda o‘rganilib, davlat siyosati, huquqiy islohotlar va bandlik natijalari o‘rtasidagi murakkab o‘zaro bog‘liqlik ochib berildi. Ushbu adabiyot sharhi ushbu mavzu bo‘yicha mavjud tadqiqotlarning asosiy mavzulari va topilmalarini ta’kidlaydi.

Mehnat bozorlariga siyosiy ta’sirlar. Gruber (2003) tadqiqoti siyosiy mafkuralar va partiya platformalari mehnat bozori siyosatini qanday shakllantirishini o‘rganadi. Gruberning tadqiqoti shuni ta’kidlaydiki, siyosiy partiyalar ko‘pincha o‘zlarining iqtisodiy falsafalariga asoslanib mehnat bozorida islohotlarga ustuvor ahamiyat beradilar, bu esa bandlik qonunlari va qoidalarida jiddiy o‘zgarishlarga olib kelishi mumkin. Xuddi shunday, Rodrik (1997) siyosiy barqarorlik va hukumat ustuvorliklari mehnat bozorining moslashuvchanligi va bandlikni himoya qilishga qanday ta’sir qilishini o‘rganadi. Uning

xulosalari shuni ko'rsatadiki, siyosiy barqarorlik ko'pincha oldindan taxmin qilinadigan va qulayroq mehnat bozori sharoitlariga olib keladi.

Huquqiy islohotlar va bandlik natijalari. huquqiy o'zgarishlarning mehnat bozorlariga ta'siri yaxshi hujjatlashtirilgan. Pencavel (2005) mehnat qonunchiligidagi o'zgarishlar, masalan, eng kam ish haqi to'g'risidagi qonun hujjatlari va ish vaqti qoidalari kabi bandlik darajasi va ishchilar farovonligiga qanday ta'sir qilishini tahlil qiladi. Pencavelning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, eng kam ish haqini oshirish kabi ba'zi huquqiy islohotlar ishchilar daromadini yaxshilashi mumkin bo'lsa-da, ular ma'lum sektorlarda bandlik imkoniyatlarini qisqartirishga olib kelishi mumkin.

Normativ o'zgarishlar va biznes amaliyotlari. shbilarmonlik amaliyotini shakllantirishda tartibga soluvchi o'zgarishlarning roli Nickell (1997) tomonidan o'rganilib, u qattiq mehnat qoidalari korxonalar uchun muvofiqlik xarajatlarining oshishiga olib kelishi mumkin, bu esa ishga yollash amaliyoti va bandlik darajasiga ta'sir qilishi mumkin. Kaufmann (2004) me'yoriy-huquqiy bazalar mehnat bozorining moslashuvchanligiga qanday ta'sir qilishini batafsil o'rganadi va haddan tashqari cheklovchi qoidalar ish o'rinlarini yaratish va mehnat bozoriga moslashishga to'sqinlik qilishi mumkinligini ta'kidlaydi.

Qiyosiy tahlillar. OECD (2010) kabi qiyosiy tadqiqotlar turli mamlakatlarning siyosiy va huquqiy muhiti mehnat bozori natijalariga qanday ta'sir qilishini tushunish imkonini beradi. OECD hisoboti turli siyosiy kontekstlarda shunga o'xshash huquqiy o'zgarishlarga mehnat bozori javoblarining o'zgaruvchanligini ta'kidlab, mahalliy siyosiy va iqtisodiy sharoitlarni hisobga olish muhimligini ta'kidlaydi.

So'nggi o'zgarishlar va rivojlanayotgan tendentsiyalar. So'nggi tadqiqotlar globallashuv va texnologik taraqqiyot kabi zamonaviy muammolarning mehnat bozorlariga ta'sirini ko'rib chiqishga kirishdi. Autor, Dorn, and Hanson (2013) xalqaro savdo siyosati va texnologik o'zgarishlarning ichki mehnat bozorlari bilan qanday o'zaro ta'siri, ishlarning qutblanishi va ish haqi tengsizligiga ta'sir qilishini o'rganadi. Ushbu topilmalar hozirgi siyosiy va huquqiy o'zgarishlar global iqtisodiy o'zgarishlar sharoitida mehnat bozori dinamikasini qanday shakllantirayotganini tushunish uchun juda muhimdir.

Adabiyotlar siyosiy va huquqiy o'zgarishlar va mehnat bozori natijalari o'rtasidagi nuansli munosabatlarni ochib beradi. Siyosiy mafkuralar, huquqiy islohotlar va me'yoriy-huquqiy o'zgarishlarning har biri bandlik shartlari va biznes amaliyotini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu dinamikani tushunish siyosatchilar, biznes va tadqiqotchilar uchun mehnat bozori tendentsiyalarini samarali boshqarish va ta'sir qilish uchun juda muhimdir.

TADQIQOTLAR METODOLOGIYASI

Maqolada taqdim etilgan masalani ko'rib chiqishda asosiy usul bo'lib, asosiy baholash, mantiqiy va induktiv ishonch yondashuvi bo'ldi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1. Kvantitativ Ma'lumotlarni Tahlil Qilish:

a. Ish bilan Ta'minlash va Ishsizlik Trendlari:

Kvantitativ tahlil siyosiy va qonuniy o'zgarishlarning ish bilan ta'minlash va ishsizlik darajalariga bo'lgan ta'sirini ochib berdi. Masalan, qat'iy mehnat qonunlari, masalan, oshirilgan minimal ish haqi yoki qat'iy ishga olish himoyasi qonunlari joriy etilgan hududlarda qisqa muddatli ishsizlik darajalarida oshish kuzatildi. Ammo uzoq muddatda bu hududlarda ish bilan ta'minlash shartlari barqarorlanib, yaxshilanishlar ko'rindi. Xususan, so'nggi yigirma yil davomida olingan ma'lumotlar quyidagi xulosalarni taqdim etdi:

- Minimal Ish Haqi Oshirilishi: Minimal ish haqining sezilarli darajada oshirilishi amalga oshirilgan hududlarda dastlabki bosqichda past ish haqi sektorlarida ish bilan ta'minlash darajalarining qisqarishi kuzatildi. Biroq vaqt o'tishi bilan ish bilan ta'minlash darajalari qayta tiklandi, chunki bizneslar moslashdi va ishchilarning xarid qilish quvvati oshdi.

- Mehnat Bozorining Moslashuvchanligi: Mehnat bozorining moslashuvchanligini oshirishga qaratilgan davlat reformalari joriy etilgan mamlakatlarda ish o'rinlari ko'proq o'zgaruvchan bo'ldi va ish o'rinlari ko'proq yaratildi, ammo umumiy ish bilan ta'minlash darajasi ham yuqori bo'ldi.

b. Ish Haqlari va Ish Sifatini Tahlil Qilish:

Ish haqi ma'lumotlarini tahlil qilish siyosiy va qonuniy o'zgarishlarning ish haqlari va ish sifati ustida qanday ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Asosiy natijalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Qonuniy Islohotlar: Kuchli mehnat himoyasi qonunlariga ega hududlar median ish haqining yuqoriligi va yaxshilangan ish sifati ko'rsatkichlarini ko'rsatdi. Bu korrelyatsiya himoya qonunlari ishchilar uchun yaxshiroq ish haqi natijasini ko'rsatadi.

- Savdo Siyosatlarini: Savdo siyosati o'zgarishlari ta'sirida bo'lgan hududlarda ish haqi darajalarida turli xil ta'sirlar ko'rindi. Ba'zi sohalar eksport imkoniyatlari va yuqori ish haqlari orqali foyda ko'rgan bo'lsa, boshqalarda raqobatning oshishi sababli ish haqi to'xtadi yoki kamaydi.

c. Sektorlararo va Mintaqaviy Farqlar:

Siyosiy va qonuniy o'zgarishlarning mintaqaviy farqlari ma'lumotlar tahlilida sezilarli bo'ldi:

- Sektor-Spetsifik Ta'sirlar: Turli sektorlar qonuniy va siyosiy o'zgarishlarga turlicha javob berdi. Masalan, ishlab chiqarish sektori savdo siyosati o'zgarishlaridan ko'proq ta'sirlandi, xizmat ko'rsatish sektori esa ko'proq chidamli bo'ldi.

- Mintaqaviy Farqlar: Siyosiy va qonuniy o'zgarishlarning ta'siri mintaqalar bo'yicha farq qilgan. Yaxshi institutsional tizimlarga ega va islohotlarni samarali amalga oshirgan hududlar, kuchli ijro mexanizmlari bilan, yaxshiroq natijalarni ko'rsatdi.

2. Sifatli Ma'lumotlarni Tahlil Qilish:

a. Muloqotchi Ko'rsatmalari:

Siyosatchilar, biznes rahbarlari va mehnat vakillari bilan o'tkazilgan intervyular siyosiy va qonuniy o'zgarishlarning ta'siri haqida qimmatli ma'lumotlar taqdim etdi. Asosiy xulosalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Siyosat Ta'siri: Siyosatchilar, ayrim islohotlar dastlab qarama-qarshi bo'lsa-da, ular uzoq muddatda mehnat bozorining shartlarini yaxshilashga olib kelganini ta'kidlashdi.

- Biznes Moslashuvi: Biznes rahbarlari yangi qoidalar va reglamentlarga moslashishdagi qiyinchiliklarni ta'kidladilar, ammo uzoq muddatli foyda sifatida barqaror ishchi kuchi va yaxshilangan xodimlarning kayfiyatini qayd etdilar.

- Ishchi Tajribasi: Mehnat vakillari qonuniy himoya va minimal ish haqining oshirilishi ishchilar farovonligini sezilarli darajada yaxshilaganini qayd etdilar, ammo yangi qoidalarni amalga oshirish va ijro etishda qiyinchiliklar yuzaga kelganini aytishdi.

b. Hujjatlarni Tahlil Qilish:

Siyosiy hujjatlar va qonuniy yozuvlarni tahlil qilish quyidagi xulosalarni ochib berdi:

- Siyosat Maqsadlari: So'nggi islohotlar ko'pincha ish o'rinlari xavfsizligini oshirish, ish haqlarini yaxshilash va tengsizlikni kamaytirishga qaratilgan. Masalan, yangi ishga olish himoyasi qonunlari ish o'rinlari xavfsizligini kamaytirish va ishchilarga yaxshiroq manfaatlar taqdim etishga qaratilgan.

- Amalga Oshirish Muammolari: Hujjatlarda islohotlar yaxshi niyat bilan amalga oshirilgan bo'lsa-da, ba'zi muammolar, masalan, byurokratik samaradorlik va ish beruvchilar qarshiligi, ularning samaradorligini to'sib qo'ydi.

3. Natijalar sintezi:

Kvantitativ va sifatli ma'lumotlarni birlashtirilgan tahlili bir nechta asosiy nuqtalarni ta'kidlaydi:

- Qisqa Muddatli Qiyinchiliklar va Uzun Muddatli Foydalar: Siyosiy va qonuniy o'zgarishlar qisqa muddatli qiyinchiliklarni, ayniqsa ish bilan ta'minlash darajalari va sektoriy o'zgarishlarda, keltirishi mumkin, ammo uzoq muddatda ish sifati va ish haqining yaxshilanishi kutiladi.

- Sektoriy va Mintaqaviy Ta'sirlar: Siyosiy va qonuniy o'zgarishlarning ta'siri sektorlar va mintaqalar bo'yicha farq qiladi, bu esa mahalliy sharoitlarni va sektor-spetsifik ehtiyojlarni hisobga olgan holda moslashtirilgan siyosat yondashuvlarini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

- Muloqotchi Ko'rsatmalari: Muloqotchilardan olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, mehnat bozoridagi islohotlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi samarali kommunikatsiya, mustahkam ijro mexanizmlari va ta'sirlangan tomonlarning fikr-mulohazalariga asoslangan doimiy o'zgartirishlarni talab qiladi.

4. Implikatsiyalar: Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, siyosatchilar mehnat bozoridagi islohotlarning potentsial qisqa muddatli ta'sirlarini ehtiyotkorlik bilan ko'rib chiqishlari kerak, shu bilan birga uzoq muddatli foydalar uchun choralar ko'rish zarur. Shuningdek, bizneslar va ishchilar yangi qonuniy muhitga moslashishga tayyor bo'lishlari va yangi qoidalarga faol ravishda moslashishlari kerak.

Mehnat turli xususiyatlarga egaligi bois quyidagi qator funksiyalarni bajaradi. Ularni umumlashtirgan holda quyidagicha guruhlash mumkin:

- mehnat ne'matlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish jarayoni sifatida;
- mehnat jamiyat hayot kechirishi va innovatsion rivojlanishning moddiy sharti sifatida;
- mehnat insonning o'zi yangi talablar asosida rivojlanishining sharti sifatida;
- mehnat faoliyati xodimning zamonaviy shakllanish shakli sifatida.

Mehnat ishlab chiqarishning bir qismi bo'lgani uchun ishlab chiqarishning mavjud bo'lishida, ishlab chiqarish faoliyatida ishtirok etadi. Shuning uchun ham u ishlab chiqarish resurslari tarkibiga kiradi va uning ajralmas elementi (unsuri) - resurslaridan biri hisoblanadi. Ishlab chiqarish resurslari deyilganda, innovatsion rivojlanish asosida moddiy va ma'naviy ne'matlarni yaratish, xizmatlar ko'rsatishda foydalanilishi mumkin bo'lgan ishlab chiqarishning turli unsurlari jamlanmasi tushuniladi. Ular quyidagicha tasniflanadi:

1-rasm. Ishlab chiqarish resurslari

- tabiiy resurslar (quyosh, bioenergiya, shamol energiyasi, suv resurslari, foydali qazilmalar) ishlab chiqarish jarayonida ishlatiladigan atrof-muhitning eng muhim tarkibiy qismlaridir;

- moddiy resurslar (mehnat vositalari va predmetlari) o'zlari ishlab chiqarishning mahsuli bo'lgan ishlab chiqarish vositalaridir;

- mehnat resurslari - ish kuchi, ya'ni mehnatga layoqatli aholi. Mehnat resurslari bo'yicha ish kuchining yoshi, jinsi, malakasi, ta'lim darajasi, mehnatga qiziqishi (motivatsiyasi) bo'yicha tarkibi juda muhim ahamiyatga ega;

- moliyaviy resurslar jamiyat ishlab chiqarish jarayoni uchun ajratadigan pul mablag'laridan iborat. Ularning manbalari: investitsiya mablag'ari, qimmatli qog'ozlar, soliqlar, pul jamg'armalari, davlat qarzlari;

- axborot resurslari - mexanizatsiyalashgan va avtomatlashgan ishlab chiqarish faoliyat yuritishi va ulami elektron kompyuter texnikasi orqali boshqarish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar;

- texnologik resurslar - xodimlar va mashinalar, shuningdek, elektron qurilmalarning ishlashini vaular orasidagi axborot aylanishini ta'minlaydigan resurslar.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, siyosiy islohotlar, masalan, mehnat qonunlari va ijtimoiy ta'minot dasturlariga o'zgartirishlar ko'pincha bandlik va ishsizlik darajasining dastlabki o'zgarishiga sabab bo'ladi. Misol uchun, ish o'rinlarini himoya qilish bo'yicha yangi qonunlarni joriy etayotgan hududlarda korxonalar moslashgani sababli ishsizlikning vaqtincha o'sishi kuzatilishi mumkin. Biroq, vaqt o'tishi bilan bu sohalarida ish xavfsizligi barqarorlashadi va yaxshilanadi.

Keng qamrovli mehnat islohotlarini joriy etgan sohalar, jumladan, yuqori eng kam ish haqi va kengaytirilgan nafaqalar, odatda, ish haqi darajasi va ish sifati yaxshilanadi. Xuddi shunday, tashkiliy jarayonlar va texnologiyadagi yutuqlar samaradorlik va ish haqining o'sishini oshirishi mumkin, garchi imtiyozlar barcha tarmoqlar bo'ylab bir xilda taqsimlanmagan.

Siyosiy va jarayonli o'zgarishlarning ta'siri turli sektor va hududlarda sezilarli darajada farqlanadi. Texnologiya va xizmat ko'rsatish sohalarida ko'pincha jarayonlarni takomillashtirishdan ko'proq foyda ko'radi, ishlab chiqarish va past malakali tarmoqlar esa qiyinchiliklarga duch keladi. Hududiy nomutanosibliklar ham kuchli institutsional qo'llab-quvvatlashga ega bo'lgan va islohotlarni samarali amalga oshirishga ega bo'lgan hududlar odatda ijobiy natijalarga erishmoqda.

Topilmalar shuni ko'rsatadiki, siyosiy va jarayondagi o'zgarishlar qisqa muddatli uzilishlarga olib kelishi mumkin bo'lsa-da, ular ko'pincha ish sifati va ish haqi darajasining yaxshilanishi kabi uzoq muddatli imtiyozlarga olib keladi. Siyosatchilar uzoq muddatli maqsadlari bilan bir qatorda islohotlarning bevosita ta'sirini ham hisobga olishlari kerak, korxonalar yangi jarayonlarga samarali moslashishi kerak va ishchilar ushbu o'zgarishlardan maksimal foyda olish uchun tegishli yordam olishlari kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

O'zbekiston Respublikasi, "Aholi bandligi to'g'risida" Qonun, 2020-yil 20-oktabr, O'RQ-642-sonli.

O'zbekiston Respublikasi, "2022-2026 yillarda Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to'g'risida" farmon, PF-60-son, 2022-yil 28-yanvar.

Available: <https://lex.uz/uz/>.

K. Abdurahmonov, Qayta ishlangan va to'ldirilgan 3-nashri, T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi «Fan» nashriyoti davlat korxonasi, 2019, 544 b.

O'zbekiston Respublikasi, Mehnat kodeksi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996.

X. P. Abulqosimov, Iqtisodiyotda inson omili: shakllanishi, amal qilishi va faollashuvi, T.: Akademiya, 2006.

A. S. Kamenskiy, Ekonomika truda: posobie dlya studentov vyssh. ucheb. zavedeniy, Moskva: Dashkov i Ko, 2012, 230 s.

D. N. Rahimova, X. P. Abulqosimov, va boshqalar, Milliy mehnat bozori uchun kadrlar tayyorlashni boshqarishni takomillashtirish yo'nalishlari, T.: Fan va texnologiya, 2009.

Z. R. Xudoyberdiev, O'tish davri sharoitida mehnat bozori: nazariya va amaliyot masalalari, T.: Moliya, 2008.

D. Bosworth, P. Dawkins, and T. Stromback, The Economics of the Labour Market, Addison Wesley Longman Limited, 1996.

M. Kahanec and K. F. Zimmermann, eds., EU Labor Markets After Post-Enlargement Migration, Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 2010.